

IMPLICACIONES DEL USO DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR: UNA INTRODUCCIÓN CONCEPTUAL

Luis Alberto García-Domínguez¹, Ivonne Ivette Novelo-Helguera¹, Jorge Carlos Casares-Mendez¹, Susan Ofelia Loría-Lizama² y Ailime Guadalupe Juárez-Caamal¹

¹Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Mérida. Departamento de Ciencias Económico-Administrativas. Avenida. Tecnológico s/n 97118. Mérida Yucatán México.

²Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico Superior de Motul. Carretera Mérida-Motul, Tablaje Catastral Núm. 383, 97432. Motul, Yucatán México.

Autor de correspondencia: luis.gd@merida.tecnm.mx (Luis Alberto García-Domínguez)

Recibido: 01/julio/2025

Aceptado: 16/julio/2025

Publicado: 30/septiembre/2025

RESUMEN

La innovación y el desarrollo tecnológico en el ámbito educativo, principalmente en educación superior, ha dado cabida a la incorporación de múltiples avances centrados en favorecer la práctica educativa y la formación profesional de los estudiantes. En los últimos años, estas transformaciones se han presentado de manera exponencial, aparejadas con los avances en materia de conectividad, digitalización y la generación de entornos y recursos virtuales altamente especializados, entre los cuales, se destaca la Inteligencia Artificial (IA). Lo anterior, si bien trae consigo amplios beneficios a partir de la generación de información, optimización del tiempo, automatización, diversificación de materiales didácticos y herramientas pedagógicas, entre otras aportaciones; también representa múltiples desafíos con relación a las implicaciones de su empleabilidad en el quehacer educativo de estudiantes y docentes. En este tenor, el presente trabajo se ciñe al propósito de explorar los elementos conceptuales que configuran a la IA, considerando, asimismo, los antecedentes que fundamentan su origen e integración en el escenario educativo, la clasificación de la misma en función de sus alcances pragmáticos, las implicaciones de su uso destacando los aportes y desafíos que representa desde la percepción de estudiantes y docentes, así como las consideraciones éticas requeridas para evitar malas prácticas académicas y hacer uso indebido de su funcionalidad. Entre los hallazgos de mayor relevancia se discuten los efectos cognitivos en los estudiantes como la disminución atencional, la falta de pensamiento crítico y un discernimiento ético.

Palabras clave: Inteligencia Artificial/ Educación Superior/Enseñanza-Aprendizaje

IMPLICATIONS OF THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN HIGHER EDUCATION: A CONCEPTUAL INTRODUCTION

ABSTRACT

Innovation and technological development in the educational field, mainly in higher education, have led to the incorporation of multiple advances focused on favoring the academic practice and professional training of students. In recent years, these transformations have occurred exponentially, coupled with advances in connectivity, digitization, and the generation of highly specialized virtual environments and resources, among which Artificial Intelligence (AI) stands out. Although this brings with it wide benefits from the generation of information, time optimization, automation, diversification of didactic materials and pedagogical tools, among other contributions, it also represents multiple challenges in relation to the implications of its employability in the educational work of students and teachers. In this sense, this paper is aimed at exploring the conceptual elements that shape AI, considering the background that supports its origin and integration into the educational scenario, its classification according to its pragmatic scope, the implications of its use, highlighting the contributions and challenges it represents from the perception of students and teachers, as well as the ethical considerations required to avoid academic malpractice and misuse of its functionality. Among the most relevant findings, the cognitive effects on students are discussed, such as attentional decrease, lack of critical thinking, and ethical discernment.

Keywords: Artificial Intelligence/Higher Education/Teaching-Learning/Teaching-Learning

INTRODUCCIÓN

La evolución de la humanidad está marcada por múltiples factores, pero sin lugar a duda, la característica principal que separa al hombre de las demás especies es el desarrollo de un lenguaje articulado vinculado a la inteligencia y la conciencia

del yo (Darwin, 2020). Luego entonces, al incorporar a la vida cotidiana de la sociedad el desarrollo de una "Inteligencia Artificial" se asume que un ser artificial posee inteligencia, es decir, la capacidad de establecer un lenguaje articulado y una conciencia del yo.

La definición de inteligencia de acuerdo con Macías *et al.*, (2015) posee dos paradigmas, por un lado, están aquellos que apoyan el hecho de que la inteligencia es “la potencialidad de desarrollo cognoscitivo del sujeto en función de la solución de nuevos problemas, que consiste esencialmente en el grado de desarrollo de los procesos de análisis, síntesis y generalización” (p. 579). Y el otro paradigma, que expone que la inteligencia “es un reflejo del medio socio histórico que surge en virtud del rol activo y creador del sujeto en la asimilación de la cultura” (p. 579).

Esta investigación se centra en el primer paradigma para tomar la conceptualización del término Inteligencia Artificial (IA de ahora en adelante), la cual queda definida por un grupo de expertos de la Comisión Europea (2019) de la siguiente manera: “se aplica a los sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, pues son capaces de analizar su entorno y pasar a la acción (con cierto grado de autonomía) con el fin de alcanzar objetivos específicos” (p. 3).

Dichos sistemas, según A. Newell y H. A. Simon mencionados por Torra (2019), se basan en la hipótesis del sistema de símbolos según la cual “un sistema de símbolos físicos cuenta con los medios necesarios y suficientes para una acción inteligente general” (p. 13). Los mismos autores plantean la hipótesis heurística subsecuente en donde un sistema es inteligente al resolver problemas en la medida en que tenga la capacidad de buscar estructuras y modificarlas hasta alcanzar una estructura de solución. Ambas hipótesis establecen los límites de la IA considerando que la actividad inteligente se consigue mediante el uso de símbolos que representan los elementos del problema, las operaciones sobre los símbolos que permiten generar soluciones y la búsqueda que permite seleccionar una solución entre múltiples soluciones.

Estableciendo ya una base del concepto de IA para esta investigación, es posible entonces hacer una clasificación de las IA de acuerdo con sus límites y los alcances que tienen como sistemas ya definidos. La primera clasificación corresponde a la forma en que es programada la herramienta según Ponce *et al.*, (2014):

1. Simbólicas: basada en número finito de primitivas y de reglas para la manipulación de símbolos.
2. Subsimbólicas: utilizan representaciones numéricas del conocimiento. Se caracteriza por crear sistemas con capacidad de aprendizaje.

Según Rouhiainen (2018) la programación subsimbólica se puede dar de tres maneras:

1. Aprendizaje supervisado: cuando los algoritmos usan datos ya etiquetados para categorizar la nueva información.
2. Aprendizaje no supervisado: el algoritmo busca la manera por sí solo de categorizar la información.
3. Aprendizaje de refuerzo: aprenden de la experiencia de darles un refuerzo positivo cada vez que aciertan.

Por otro lado, como menciona Mujica (2024) la clasificación de las herramientas de IA en la educación puede darse de acuerdo con su propósito y su función:

1. Tutores inteligentes o sistemas de tutoría adaptativa: adaptan el contenido educativo de acuerdo con las necesidades y el progreso individual del alumno. Principales ejemplos: Squirrel AI Learning, DreamBox, IXL Learning, ALEKS, Sown to Grow.
2. Plataformas de aprendizaje automático (ML) y Análisis de datos: ofrecen recomendaciones educativas basadas en datos. Principales ejemplos: Google Cloud AutoML, Amazon SageMaker, IBM Watson Studio, Microsoft Azure Machine Learning, Datarobot.
3. Asistentes virtuales y chatbots educativos: sistema de interacción con estudiantes y profesores para proporcionar información. Los principales son: EduBirdie, Brainly, Socratic by Google, Duolingo, Zooskool.
4. Sistemas de recomendación de contenido educativo: ejecuta algoritmos para recomendar recursos educativos de acuerdo con un criterio de búsqueda. Los principales son: Adaptemy, Squirrel AI, Smart Sparrow, Versal, Knewton.
5. Herramientas de creación de contenido educativo: generador de contenido de texto e imagen para elaboración de material didáctico para profesores. Los principales son: Articulate Rise, Quillionz, Cognii, Artificial Intelligence Content Generator, BrainCert.
6. Plataformas de Aprendizaje en Línea con IA integrada: plataformas educativas que integran funciones como personalización de contenido, evaluación automática, retroalimentación adaptativa y analítica del aprendizaje. Las principales son: Coursera, Udemy, edX, LinkedIn Learning, Skillshare.
7. Sistemas de evaluación automática de trabajos y exámenes: Evaluación automática del trabajo de los estudiantes. Los principales ejemplos son: Turnitin, Gradescope, Crowdmark, Wize, Moodle.
8. Simuladores y Entornos Virtuales de Aprendizaje: Crean entornos inmersivos con simulaciones interactivas que permiten experimentar situaciones del mundo real. Los principales son: Labster, VirBela, PheT Interactive Simulations, Second Life, ClassVR.

Tras haber expuesto un panorama de los antecedentes de la IA, en las siguientes secciones de este manuscrito se explorará la influencia de la IA en el aprendizaje y el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes, así como las percepciones de estudiantes y profesores respecto de su uso e implicaciones éticas.

Influencia de la IA en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes

En el escenario educativo de nivel superior, el uso de la IA como herramienta tecnológica ha permeado las actividades académicas, posicionándose como un recurso presente, tanto

en el quehacer docente, como en la utilización de esta por parte de los estudiantes. Es así como la incorporación de esta tecnología a la práctica educativa ha traído consigo profundas transformaciones en la manera de enseñar, aprender y generar materiales y productos escolares.

En este sentido, Lluma *et al.* (2025), exponen que “el uso de inteligencia artificial en la educación ha transformado la enseñanza y la evaluación del aprendizaje, permitiendo una mayor personalización y eficiencia en los procesos educativos” (p. 334). Este planteamiento, anuncia las ventajas de su incorporación a la práctica educativa, entre las cuales se incluyen la optimización de los recursos materiales y temporales, la sistematización para el análisis de datos, la automatización de tareas académico-administrativas, la diversificación de materiales y con ello se abre la puerta a la accesibilidad para atender las necesidades específicas del estudiantado, entre otros beneficios que se van sumando en función de los avances en sus actualizaciones.

Sin embargo, estas modificaciones en las formas, procesos y recursos educativos, al presentarse de manera tan vertiginosa, representan grandes desafíos para comprender y anticiparse a las nuevas dinámicas educativas. Las cuales, se van orientando en mayor medida a la dependencia en el uso de la IA, dejando de lado procesos formativos enfocados en el desarrollo de competencias declarativas, procedimentales y actitudinales en los estudiantes, representando para las universidades uno de los grandes retos en los últimos años, pues tal como lo señala Araujo (2024):

El avance de la inteligencia artificial (IA) ha impactado profundamente en el ámbito educativo, en especial en el aprendizaje activo. Este tipo de aprendizaje, caracterizado por la participación y reflexiva del estudiante en su propio proceso educativo, se ve transformado por tecnologías que facilitan la personalización, el análisis de datos en tiempo real y la adaptación a las necesidades individuales. Sin embargo, este avance tecnológico presenta desafíos y limitaciones que afectan tanto a estudiantes como a docentes y plantea interrogantes sobre su implementación efectiva y ética [...] Las afectaciones y los desafíos de la IA en el aprendizaje activo están relacionados tanto con su capacidad para adaptarse a las habilidades y el ritmo de los estudiantes como con sus implicaciones éticas y pedagógicas. La sobre dependencia de herramientas de IA podría limitar la creatividad y el pensamiento crítico, capacidades fundamentales en el aprendizaje activo (p. 43).

Ante lo anterior queda de manifiesto que la incorporación de la IA a la educación superior, y específicamente en el proceso de enseñanza aprendizaje, ha transformado la estructuración y sistematización de este. Pues con base en lo que expresan Menacho *et al.* (2024, p. 3):

Una investigación global llevada a cabo por La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en junio de 2023 en más de 450 instituciones educativas reveló que al menos el 10% de ellas han establecido políticas institucionales o

directrices formales para el uso de aplicaciones generativas de inteligencia artificial (UNESCO, 2023).

Estos datos, respaldan la necesidad de profundizar en el análisis de sus implicaciones a partir de sus actores principales: estudiantes y docentes.

Implicación de la incorporación de la IA a la formación de los estudiantes: aportes y desafíos

Tal como se ha documentado, actualmente la IA ocupa un papel fundamental en la formación de los estudiantes en el nivel superior, generando con ello una diversidad de escenarios y recursos que, si bien amplían sus posibilidades formativas, también se ha presentado evidencia científica que fundamenta sus efectos adversos. Este panorama, entretendido entre la virtualidad y las necesidades y retos tangibles del espacio presencial del aula-institución-entorno lo convierte en un fenómeno de alta complejidad.

Como parte del análisis de este, es necesario partir de la comprensión de los aportes de la IA en la formación de los estudiantes. En este sentido, Araujo (2024) señala que el principal impacto identificado se presenta al “personalizar el aprendizaje de manera efectiva, adaptando los contenidos educativos al ritmo y necesidades específicas de los estudiantes” (p. 49). De igual manera, el mismo autor enfatiza en que dicha optimización del proceso de enseñanza se centra en la incorporación de mecanismos automatizados de retroalimentación inmediata, lo que mejora la motivación y con esto el rendimiento académico.

A lo anterior se suma lo señalado por Fombona *et al.*, (2020) citados en Menacho *et al.* (2024, p. 2), quienes sostienen que la integración de la IA en prácticas educativas [...] promueve la colaboración y autonomía del estudiante. [...] Combinado con dispositivos digitales, facilita un aprendizaje más personalizado tanto dentro como fuera del aula, acercando la educación a contextos auténticos.

De igual manera, Menacho *et al.* (2024) enfatizan que:

La asistencia virtual como herramienta de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo de estudiantes de educación superior, tiene un grado de importancia significativo como el chatbot, chat GPT, la interacción sincrónica y la información precisa y relevante que brinda la asistencia virtual. La herramienta tutor virtual de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo se enmarca en el monitoreo y acompañamiento del progreso, y la disponibilidad que brinda a los estudiantes, por ello se considera importante en el aprendizaje autónomo y autorregulado (p. 7).

Sin embargo, adicional a los aportes destacados, es necesario reconocer los desafíos inherentes a la incorporación de dichas aplicaciones tecnológicas, los cuales pueden limitar la capacidad para pensar de manera crítica, la deshumanización

y un uso no ético en la producción de trabajos académicos (Menacho, 2024).

Percepciones estudiantiles: entre la utilidad y la cautela

Los estudiantes universitarios reconocen cada vez más los beneficios inmediatos de la IA en su vida académica. Entre los aspectos positivos destacan la automatización de tareas repetitivas, el acceso a explicaciones personalizadas y la mejora en la organización del estudio. De acuerdo con Niño et al. (2025), los estudiantes valoran herramientas como ChatGPT o Grammarly como aliados estratégicos, especialmente en la redacción de textos, resolución de dudas y preparación para exámenes.

Por su parte, Menacho et al. (2024), señalan:

Los estudiantes de educación superior indican que la analítica del aprendizaje como parte de la herramienta de inteligencia artificial en el aprendizaje autónomo tiene un medio y alto grado de importancia lo cual se relaciona con el tiempo de dedicación, la participación en el curso, el logro de aprendizaje y el progreso individual (p. 7).

Sin embargo, también surgen preocupaciones importantes. En el estudio de Álvarez y Pérez (2025), realizado en la Universidad Rosario Castellanos (México), los estudiantes señalaron riesgos como el desarrollo de una “dependencia tecnológica”, la desinformación por respuestas incorrectas generadas por IA y la pérdida de habilidades de pensamiento crítico. A pesar de estas preocupaciones, el estudio revela que los jóvenes están más abiertos a la adopción de la IA que sus docentes, y que demandan orientación ética sobre su uso.

Otro hallazgo relevante es que los estudiantes diferencian entre un uso ético y uno deshonesto de la IA. Muchos afirman que emplean estas herramientas para “inspirarse” o “consultar”, sin copiar directamente. Esto sugiere la necesidad urgente de normativas claras en torno al uso académico aceptable de estas tecnologías.

Implicación de la incorporación de la IA al quehacer docente: aportes y desafíos

Desde la mirada docente, la incorporación de la IA también ha representado una vorágine de cambios en su quehacer académico. Como se ha venido explorando, si bien se reconocen amplios beneficios, estos traen aparejados, desafíos propios de su implementación. Pues tal como lo plantean Lluma et al., (2025):

[...] la personalización mediante IA no solo se limita a la adaptación de contenidos, sino también a la creación de experiencias de aprendizaje interactivas [...] esto permite a los docentes enfocarse en áreas críticas, optimizando el tiempo y los recursos. Sin embargo, la efectividad de estas herramientas depende de la calidad de los datos y del diseño pedagógico subyacente, lo que plantea desafíos técnicos y éticos (p. 337).

Adicionalmente, Menacho et al. (2024), sugieren su incorporación desde la planeación curricular, la generación de estrategias pedagógicas y para el desarrollo de los recursos didácticos. Sin embargo, los mismos autores coinciden en que el reto inicial es la capacitación docente en el uso y actualización de las herramientas digitales de IA, los procesos para su implementación y gestión efectiva, así como promover un uso ético de las mismas. De igual manera, entre los aspectos críticos aún se extiende un amplio debate respecto a la equidad en el acceso a estas tecnologías, la brecha digital entre estudiantes y docentes y los cuestionamientos respecto a su “impacto a largo plazo en el rendimiento académico y la retención de conocimientos” (Williamson et al. (2023), citados en Lluma et al. (2025, p. 339).

Percepciones docentes: entre la complejidad y la practicidad La percepción del profesorado frente a la IA es más compleja y, en algunos casos, más escéptica. Los docentes enfrentan el desafío de adaptar sus estrategias pedagógicas ante estudiantes que acceden a información sintetizada de forma instantánea, lo cual puede dificultar la evaluación auténtica del aprendizaje. Según Chao y Rivera (2024), muchos profesores reconocen el potencial de la IA como herramienta de apoyo en el diseño instruccional, pero se sienten desprovistos de formación suficiente para su integración efectiva en el aula.

En Perú, Berrilla (2024), entrevistó a docentes de una universidad pública y encontró que, aunque existe interés en aplicar herramientas de IA, hay una resistencia inicial basada en el desconocimiento tecnológico y la preocupación por la pérdida de control sobre los procesos educativos. La mayoría de los docentes expresó la necesidad de capacitación formal para adoptar estos recursos de manera crítica y contextualizada.

Asimismo, Ramírez y Casillas (2024), destacan el temor recurrente al plagio y a que los estudiantes usen la IA para evadir el trabajo académico. Aunque los docentes valoran el potencial creativo de la IA generativa (como la redacción de borradores o generación de materiales), demandan con urgencia guías institucionales y políticas que regulen su uso para garantizar la equidad y la integridad académica.

CONCLUSIONES

Tanto estudiantes como docentes coinciden en que la IA puede enriquecer el aprendizaje si se utiliza de manera ética y con propósitos pedagógicos claros. La clave está en el diseño de entornos de aprendizaje que incorporen el uso reflexivo de la IA, fomenten la alfabetización digital crítica y establezcan marcos normativos transparentes.

Las investigaciones analizadas sugieren que una estrategia efectiva para integrar la IA debe contemplar tres ejes: formación docente continua, alfabetización ética para los estudiantes y definición institucional de límites y usos de la

IA. Por ejemplo, incluir en los programas curriculares talleres sobre IA responsable o establecer cláusulas explícitas en los reglamentos escolares podría ayudar a reducir los riesgos asociados a su mal uso.

Además, se recomienda que las instituciones promuevan una cultura de innovación centrada en el estudiante, donde se incentive el uso creativo y propositivo de la IA para desarrollar competencias del siglo XXI como el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos y la colaboración digital.

Por último, tras revisar estas investigaciones, resulta evidente que la IA no es un fenómeno pasajero, sino una herramienta que está reformulando los cimientos de la educación superior. Por lo que se considera, que tanto estudiantes como docentes tienen percepciones válidas, pero fragmentadas, de lo que implica la IA en términos educativos. Mientras los estudiantes priorizan la eficiencia, los docentes tienden a enfocarse en los riesgos éticos. Esto genera un desfase que debe abordarse mediante un diálogo pedagógico abierto.

La IA puede representar un recurso pedagógico extraordinario si se enmarca en una visión humanista y crítica de la educación. No se trata de sustituir al docente o automatizar todo el aprendizaje, sino de construir entornos en los que la IA complementa el trabajo humano, sin desplazarlo. Para ello, es imprescindible fomentar una cultura institucional que no solo permita el acceso a estas tecnologías, sino que acompañe su uso con reflexión, responsabilidad y justicia educativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Araujo, O. (2024) *El impacto de la inteligencia artificial en el aprendizaje activo*. Horizon Nexus Journal, 2(4), 42- 53. <https://doi.org/10.70881/hnj/v2/n4/43>
- Álvarez, G., & Pérez A. (2025). *Percepciones del estudiantado universitario en el uso y apropiación de la inteligencia artificial*. Actualidades Investigativas en Educación, 25(1). <https://doi.org/10.15517/aie.v25i1.60626>
- Bernilla, E. (2024). *Docentes ante la inteligencia artificial en una universidad pública del norte del Perú*. Educación, 33(1). <https://doi.org/10.18800/educacion.202401.M001>
- Chao, C., & Rivera M. (2024). *Usos y percepciones de herramientas de inteligencia artificial en la educación superior en México*. Revista Iberoamericana de Educación, 95(1), 259–275. <https://doi.org/10.35362/rie9516259>
- Darwin. C. (2020). *El origen del hombre y la selección en relación al sexo*. Los libros de la Catarata.
- Grupo de Expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial. (2019). Comisión Europea (Bruselas) Una definición de la inteligencia artificial: *Principales capacidades y disciplinas científicas*. Una-definicion-de-la-inteligencia-artificial-2019-Comision-Europea.pdf
- Lluma, M., Guerrero, C., & Badillo, D. (2025). *Uso de inteligencia artificial en la educación: Análisis de su integración y efectos en la enseñanza y evaluación del aprendizaje*. SAGA: Revista Científica Multidisciplinar, 2(1), 333-341. <https://revistasaga.org/index.php/saga/article/view/49>
- Macías, C., Fernández, A., Méndez, V., Poch, J., Sevillano, B., (2015) *Inteligencia Humana: Un acercamiento teórico desde dimensiones filosóficas y psicológicas*. Revista de información Científica. 91(3), 577-592 Redalyc.Inteligencia humana. Un acercamiento teórico desde dimensiones filosóficas y psicológicas
- Menacho, M., Pizarro, L., Osorio, J., Osorio, J. y León, B. (2024) *Inteligencia artificial como herramienta en el aprendizaje autónomo de los estudiantes de educación superior*. Revista INVECOM “Estudios transdisciplinarios en comunicación y sociedad” Vol. 4, # 2. https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2739-0063202400020015
- Mujica, R. (2024) *Clasificación de las Herramientas de la Inteligencia Artificial en la Educación*. Revista Tecnológica Educativa Docentes 2.0 17(1), 31-40 <https://doi.org/10.37843/rted.v17i1.513>
- Niño, S., Castellanos, J., Perezchica, J., & Sepúlveda, J. (2025). *Percepciones de estudiantes universitarios sobre los usos de inteligencia artificial en educación*. Revista Fuentes, 27(1). <https://revistascientificas.us.es/index.php/fuentes/issue/view/1461>
- Ponce, J., Torres, A., Quezada, F., Silva, A., Martínez, E., Casali, A., Scheihing, E., Túpac, Y., Torres, M., Ornelas, F., Hernández, J., Zavala, C., Vakhnia, N., Pedreño, O. (2014) *Inteligencia Artificial*. Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos. rephip.unr.edu.ar/server/api/core/bitstreams/bb5e5b0c-01b6-482c-a3a4-a469f994c92b/content
- Ramírez, A., & Casillas, M. (2024). *Percepciones docentes sobre la Inteligencia Artificial Generativa: El caso mexicano*. Revista Paraguaya de Educación a Distancia (REPED), Dossier IA(1). <https://doi.org/10.56152/reped2024-dossierIA1-art4>
- Rouhiainen, L. (2018). *Inteligencia Artificial: 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro*. Editorial Planeta S.A.
- Torra, V. (2019) *Qué es la inteligencia artificial*. (3a ed.). FUOC.